

Модернизация обучения в технических вузах, перспективы и результаты в цифрах

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна

Доктор технических наук, профессор кафедры Электроэнергетика

Ферганского политехнического института

150100, г. Фергана, ул. Ферганская

E-mail: a.kasimakhunova@ferpi.uz

Атажонова Саидахон Бораталиевна

Старший преподаватель кафедры Автоматизация машиностроительного

производства Андижанского машиностроительного института

170000, г. Андижан, ул. Бобуришох д 56

E-mail: saidajon19820507@gmail.com

Укороченное название статьи (Running title): Модернизация обучения в технических вузах

Аннотация (Abstract)

Данная статья посвящена модернизации и усовершенствованию обучения а также образования в технических вузах которая обуславливает четвертую промышленную революция, также называемую индустрией 4.0 (Industry 4.0). Целью данного исследования является качественное модернизация обучения в технических вузах на основе инновационных идей и цифровых технологий. В статье приведены основные результаты исследования модернизации обучения специальных предметов в технических вузах для направления бакалавриата “Мехатроника и робототехника” проведенного в соответствии с проектом “МЕСНАУЗ: Модернизация учебных программ бакалавриата “Мехатроника и робототехника” на основе инновационных идей и цифровых технологий” рамках программы ФАИ финансируемого Мировым Банком. Изложены основные концептуальные формулировки модернизации, а также пути реагирования на модернизацию. Охарактеризована Модернизированная учебная программа составленная авторами данного исследования проведенного и апробированного в Андижанском машиностроительном институте, а также результаты экспериментально-проверочных работ в Джизакском политехническом институте и в ташкентском университете информационных технологий имени Аль-Хорезми.

Ключевые слова (Keywords): обучение, образовательные программы, модернизация, инновационные идеи, цифровые технологии, инновационные и интерактивные методы обучения.

Введение (Introduction)

За последние 30 лет наука об обучении и связанные с ней технологии значительно и прорывно продвинулись вперед, и они, несомненно, продолжают развиваться в обозримом будущем. Чтобы действовать мудро, разумно проанализировать прошлое и изучить, как мы пришли к нашему нынешнему состоянию, с какими достижениями и ловушками мы столкнулись и какие уроки можно применить в будущей экосистеме обучения.

Технологический прогресс сегодня идет быстрее, чем когда-либо прежде. Технологии невообразимо изменили мир за последние десятилетия; четвертая промышленная революция, также называемая индустрией 4.0, отражается во всех сегментах, не только на фабриках и производстве, но и в обществе в целом. Однако даже высоких и сложных технологий недостаточно, если у нас нет людей, которые могут их понять, управлять, использовать и использовать в своих интересах, и, наконец, что не менее важно, обновлять и улучшать их.

Методы исследования.

Основная цель образования в рамках нового модернизационного подхода состоит в том, чтобы произвести «современного человека». Поскольку только образование может легко изменить общество, для создания «современного человека» эта теория увеличивает «потребность в достижениях» людей, делая упор на формальное обучение детей с использованием современных технологий, где дети учатся очень дисциплинированно. Образовательный подход и учебная программа теории новой модернизации направлены на подготовку квалифицированных рабочих с традиционными ценностями. Приоритет здесь также отдается использованию современной науки и техники. Новая теория модернизации подразумевает традиционные ценности, культуры и синтез старых и новых ценностей для обеспечения устойчивого экономического роста страны.

Обещание образования как пути к возможностям и социальной справедливости продолжает стимулировать широкие инвестиции, разработку политики и практические достижения во всем мире. Этот растущий интерес к ведущему двигателю социального улучшения привел к соответствующему увеличению числа ученых, привлеченных для изучения образования. Только в США за период с 2000 по 2015 год число ученых степеней PhD увеличилось на 65% [11]. Этот стремительный рост исследований в области образования свидетельствует об устойчивом интересе к этой области.

Критика модернизации очень хорошо известна тем, что связывает развитие и рост с образованием. Эта теория развития может оказать положительное влияние на массы людей и общество только тогда, когда она затрагивает образование. В основном он фокусируется на положительных последствиях, которые «развитые» страны играют в модернизации и содействии устойчивому развитию в «развивающихся» или «менее развитых» странах. Это «развитие» также определяется «развитой» страной или нацией, что означает, чтобы быть «развитой» страной, «менее развитая» страна должна обращаться за помощью или учиться у них.

Хотя эта теория развития сформирована западной страной, она также позволяет людям осознавать свои права и возможности в обществе. Это также помогает обществу мыслить уверенно и формировать собственное независимое мнение.

На сегодняшний день модернизация образовательных программ осуществляется за счет интеграции цифровых технологий в систему образования, в частности, в систему высшего образования. Это приводит к интеграции курсов и дисциплин в учебные планы для развития цифровых компетенций будущих учителей специальных дисциплин. Но наряду с модернизацией и усовершенствованием образования не надо забывать еще о главном фундаментальном этапе теории развития обучения – о дидактике.

Во всем мире учёные пришли к единому выводу что использование новейших информационных технологий на занятиях повышает мотивацию и познавательную активность учащихся, позволяет применить личностно-ориентированную, интерактивную и образовательную технологию. Способствует преодолению психологического барьера в использовании теоретических предметов (теории т.е. физики и математики) как средство применения естественных знаний при изучении новых специализированных предметов инженерного образования. Даёт возможность избежать субъективной оценки и повышает эффективность обучения и качество образования. Применение мультимедийных технологий хорошо сочетается с технологией развивающего обучения, а также с проблемным и дифференцированным обучением [2, 3, 4].

Магистральным путем повышения эффективности обучения студентов является развитие их активности в решении учебно-воспитательных задач. В педагогике высшей школы накоплено достаточно перспективных концепций, теоретических положений и технологий, которые непосредственно направлены на интенсификацию учебного процесса [14, 19].

Литературный обзор (Literature Review)

По мнению Фархутдиновой Э.З. [20] в новой системе высшей школы практически перед всем миром стоит крайне актуальна проблема разработки и внедрения модернизированных концепций, а также выявления высокоэффективных методов и технологий обучения, которые могут обеспечить твердое, качественное обучение и повышение квалификационной конкурентоспособности выпускаемых кадров в мировом рынке труда. Исследование и разработка инновационных технологий для обучения готовых дать высокий результат профессионального образования считается не маловажным вложением в развитие человеческого капитала страны. Противоречивость данной ситуации в том, что на сегодняшний день и так, немало финансов и интеллекта вкладывается в сферу исследования и изучения возможностей использования материальных ресурсов (технических, природных, экономических и др.) с высокой производительностью, гибкость современных отечественных и зарубежных технологий, их изучения и развития, а также проблеме освоения и применения технологий, гарантирующих высокий уровень качества образования.

Анализы утверждают, что к данной области уделяется слишком мало внимания. Часто в учебных процессах высших школ используется классический лекционно-семинарский метод, который недостаточно учитывает индивидуальные навыки, запросы и возможности студента и не целенаправлена на устойчивый положительный рост качественных показателей образования. Тогда как, за рубежом особенно в развитых странах как: в США, в Германии, Англии, во Франции и других уделяется большое внимание на поиск новых не традиционных и высокоэффективных технологий обучения и по разработке новых педагогико-дидактических концепций, обосновывающих качественный образовательный результат [20. ст 12, 13].

Модернизация или реформация относится к модели эволюционного перехода от «досовременного» или «традиционного» к «современному» обществу. Телеология модернизации описана в теориях социального эволюционизма, существующих как шаблон, которому обычно следуют общества, достигшие современности. Хотя теоретически для некоторых обществ возможен переход совершенно разными путями, надежных источников не приводится контрпримеров.

Модернизация – это процесс социокультурной трансформации. Это постоянный процесс изменений, включающий ценности, нормы, институты и структуры. Он подразумевает неотъемлемое изменение образа жизни в определенном направлении для достижения современности. Следовательно, отношение человека, идея, мировоззрение и подход ориентированы на изменение в этом направлении. Термин «модернизация» используется для описания изменений не только в материальной культуре народа, но и в его системе убеждений, ценностях и образе жизни в целом.

Это процесс, который приносит желаемые типы изменений в социальную структуру, ценностные ориентации, мотивации и нормы. Это процесс преобразования общества из его отсталой структуры в перспективную, прогрессирующую и процветающую структурную структуру.

Если вести речь непосредственно о высшем профессиональном образовании (далее – ВПО), следует отметить, что оно рассматривается как «особое институциональное пространство», как «совокупность, иерархия, механизмы взаимосвязи норм и организаций, в целом обеспечивающих реализацию образовательных услуг» [18]. Профессиональное образование признаётся важнейшим элементом общественных отношений, проявляемых в рамках взаимодействия социальных групп, которое направлено на достижение целей и выполнения задач обучения, социализации и профессиональной подготовки личности [17]. Спецификой и тенденцией развития высшего образования является обеспечение условий подготовки высококвалифицированных профессиональных кадров в различных сферах.

Современное профессиональное образование сегодня выступает важным инструментом развития общества, выполняет функцию передачи опыта, «багажа», и в контексте последнего «существуют три компонента: знания, навыки (компетенции) и ценностные установки (социальный аспект)» [21].

К. Э. Блэк определял модернизацию следующим образом: «Модернизация — это процесс, посредством которого исторически сложившиеся институты приспособляются к быстро меняющимся функциям, отражающим беспрецедентный рост знаний человека, позволяющих контролировать окружающую среду, сопровождающий научную революцию» [10].

Основная цель этой исследовательской работы - понять перспективы модернизации и инновационных идей в образовании. В сфере образования внедрение современных и инновационных идей всегда оказывалось продуктивным и полезным. Важно, чтобы люди получали адекватную информацию и понимали, как применять ее на практике. Эта концепция служит для оказания помощи и поддержки обучаемому персоналу в улучшении их знаний, понимания и практики в отношении восприятия современных и инновационных идей.

Существует ряд версий теории модернизации, основные открытые и скрытые принципы можно скорретировать следующим образом:

- общество должно переодолеть несколько эволюционных стадий;
- эти стадии основаны на моделях и разных степенях реинтегрирования и дифференцирования формирочных и культурологических компонентов функционально совмещающихся для поддержки общества;
- современное растущее общество находится на постсовременной стадии развития, и в итоге они обязательно достигнут социально-экономического роста, и примут политические, а также экономические свойства¹ западноевропейских и североамериканских обществ, которые достигли высшей стадии социального эволюционного развития;
- эта модернизация произойдет в результате импорта сложных западных технологий и преодоления традиционных структурных и культурных особенностей, несовместимых с таким развитием.

Концептуальные формулировки модернизации:

В технических науках модернизация понимается с помощью четырех концептуальных формулировок (см. рис. 1).

Рис.1. Концептуальные формулировки модернизации

1. Психологическая формулировка. Мотивация и ориентации человека, его способ мышления, убеждения, мнения, отношения и действия - все это задумано в психологической формулировке.

2. Нормативная формулировка – нормативный подход к модернизации делает упор на такие нормы и ценности, как идеализм, гуманизм, рационализм, индивидуализм, прагматизм, либерализм и секуляризм.

3. Структурная формулировка. Структурная концептуализация модернизации делает упор на структурные компоненты общества, такие как бюрократия, демократические

¹ <https://lex.uz/ru/docs/6008668>

ассоциации и сложная экономика. Одновременно он признает важность как психологических, так и нормативных формулировок. –

4. Технологическая формулировка. Технологический подход к модернизации делает упор на экономические ресурсы и использование неживой энергии в производственной системе.

Пути реагирования на модернизацию:

Поскольку процесс модернизации не протекает одинаково во всех социальных системах. Герберт Блумер в своей работе «Индустриализация и традиционный порядок» [14] упомянул пять различных способов, посредством которых традиционное общество может реагировать на процесс модернизации.

- **отрицательный ответ** - когда традиционное общество отвергает модернизацию и поддерживает традиционный порядок из-за могущественных групп, земельной аристократии, олигархии, религиозного фанатизма, корыстных интересов, социальных предрассудков, особого интереса и твердой привязанности к данным формам традиционной жизни.

- **конъюнктивная реакция** - в этой модели реакции происходит сосуществование традиционализма и современности без угрозы старому порядку.

- **ассимиляционный ответ** - он включает в себя поглощение процесса модернизации традиционным порядком. Но одновременно сохраняется традиционная организационная модель и жизненный уклад.

- **поддерживающий ответ** - здесь принимаются новые и современные вещи на том основании, что они укрепляют традиционный порядок. Традиционные группы и институты используют возможности, предоставляемые модернизацией, для более эффективного преследования традиционных интересов.

- **подрывной ответ** - когда модернизация подрывает традиционный порядок во многих точках, адаптируясь к меняющейся ситуации. Эти пять реакций контролируются ценностями, интересами или предпочтениями и возникают на разных этапах традиционного порядка и в разных комбинациях.

Результаты. Решающим фактором успешного внедрения образовательных технологий в высшем образовании была определена способность учителей знать, почему, когда и как лучше всего внедрять образовательные технологии. Однако внедрение образовательных технологий учителями - сложный процесс, на который влияет множество факторов, как внешних, так и внутренних.

Важными вопросами подготовки инженеров в сфере машиностроения являются, в первую очередь, обозначенные инженерными организациями (региональными объединениями инженеров) и организациями предприятий машиностроительной отрасли (региональные машиностроительные заводы) несоответствие между ожидаемыми компетенциями выпускников инженерных и магистерских программ в области машиностроения. Эти проблемы могут быть связаны с: отсутствием навыков межличностного общения, отсутствием компетенций, связанных с предпринимательством и инновациями, ограниченным практическим опытом, ограниченными компетенциями в современных технологиях (ИТ, мобильные технологии, управление энергопотреблением), очень ограниченными языковыми навыками (требование минимальное), недостаточный международный опыт [5, 6, 12, 13].

Результатом проводимых исследований в данном направлении можно привести модернизированный учебный план, учебную программу и учебно-методическое оснащение бакалавриата направления «Мехатроника и робототехника» разработанную автором данной статьи в Андижанском машиностроительном институте. Новая модернизированная учебная программа должна соответствовать всем современным требованиям, чтобы учащиеся могли решать практические проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. [8, 9, 13, 19].

Модернизированная учебная программа учитывает три вида деятельности бакалавров и таким образом отличается от старых существующих учебных планов. В качестве современных видов профессиональной деятельности в соответствии с новыми стандартами мы выбрали:

1. научно-исследовательскую;
2. проектную;
3. производственно-технологическую деятельности.

В целях повышения лаконичности образования в рамках вышеуказанных видов, а также для достижения современных требований в учебные планы были введены следующие изменения: учебный план состоит из 240 кредитных часов, 3120 часов аудиторных занятий, 3510 часов самостоятельной работы. 35 дисциплин. Академические часы разделены на 2 модуля.

1. обязательные предметы
2. элективные предметы.

Государственная итоговая аттестации:

1. По иностранному языку сдаются экзамены соответствующие мировым, а также государственным стандартам IELTS или CEFR;
2. Государственный экзамен по 4 предметам специальности направления или защита выпускной квалифицированной работы

Исходя из требований государственного стандарта образования направления 60711500 - "Мехатроника и робототехника" проведены мероприятия по модернизации структуры и содержания учебных программ, учебно-методических оснащений, а также методы обучения специальных дисциплин и их реализации (см. рис.2).

Рис.2. Задачи видов деятельности

Определены квалифицированные компетенции выпускников по вышеуказанным видам:

– **научно-исследовательская деятельность**

а) способность к формализации в своей предметной области с учетом ограничений используемых методов исследования ;

б) готовность к использованию методов и инструментальных средств исследования объектов профессиональной деятельности и др.;

– **проектная деятельность**

а) владение навыками моделирования, анализа и использования формальных методов конструирования технологического процесса;

б) способность оценивать временную и емкостную сложность технологического процесса и др.;

– **производственно-технологическая деятельность**

а) готовность применять основные методы и инструменты разработки технологического процесса;

б) владение навыками использования операционных систем, сетевых технологий, средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных спецификаций, систем управления базами данных;

в) владение навыками использования различных технологий разработки робототехнических систем и ряд других [1, 2, 3].

Исходя из гипотезы исследования, необходимо изучить современное состояние развития творческих компетенций будущих педагогов учреждений профессионального образования, разработать необходимые дидактические средства и разработать педагогические условия, формы и методы развития творческих компетенций на основе интерактивных методов обучения и технологии. Идя на встречу этим требованиям, мы попытались определить уровень сформированности их творческих компетенций и возможности развития интерактивной системы обучения на основе методики, предложенной респондентами в ходе эмпирической экспериментальной работы, которая служит для выделения практических аспектов развития творческих способностей компетенции учащихся в интерактивном обучении. С этой целью использовались методы оценки успеваемости, наблюдения, анкетирования, интервью, самооценки в малых группах, самоанализа, оценки результатов деятельности посредством контрольных методов, таких как ролевые игры, задание педагогических задач.

Результаты контрольных и экспериментальных групп регулярно анализировались и сравнивались друг с другом. При необходимости детально обсуждались мнения, высказанные непосредственно вовлеченными в процесс преподавателями, вносились содержание докторских диссертаций и изменения в методику преподавания. Для этого мы проводили исследования и наблюдения в контрольных и экспериментальных группах в течение 2-х календарных лет.

Всего к экспериментальной работе, проводимой в рамках исследования, было привлечено 321 респондент-студентов. Налажено педагогическое сотрудничество с профессорами и преподавателями для фиксации и обобщения результатов экспериментальной работы, их анализа, обмен мнений по необходимым методическим указаниям экспериментаторам в этой области и объективной оценки результатов. Результаты контролировались и оценивались профессорами, привлеченными в качестве «независимых экспертов».

Для четкого определения эффективности экспериментальной работы и динамики роста качества результатов 321 респондента, участвовавших в экспериментальной работе, были разделены на две группы на основе свободного выбора, а именно на экспериментальную и контрольную группы. При этом к экспериментальным группам было прикреплено 161 респондента, к контрольным – 160 респондентов. Количественные показатели результатов этих экспериментов, проведенных в начале и конце эксперимента, проведенного в 2019 и 2022 годах в профессиональных учебных заведениях, приведены в таблице 1.

Учебный год, в котором проводился	Профессиональное образовательное учреждение	Степень освоения профессиональной подготовки	Экспериментальная группа				Контрольная группа			
			В начале эксперимент а 161 студентов		В конце эксперимент а 160 студентов		В начале эксперимент а 160 студентов		В конце эксперимент а 158 студентов	
			Кол-во	В %	Кол-во	В %	Кол-во	В %	Кол-во	В %
2019-2020, 2020-2021 учебный год	Андижанский машиностроительный институт	Высокий (творческий)	6	10,7%	16	29,1%	6	10,5%	6	10,7%
		Средний (продуктивный)	17	30,4%	28	50,9%	18	31,6%	22	39,3%
		Низкий (Репродуктивный)	33	58,9%	11	20,0%	33	57,9%	28	50,0%
		Итого:	56	100	55	100	57	100	56	100
	Жиззакский политехнический институт	Высокий (творческий)	5	9,6%	17	32,7%	4	7,8%	6	11,8%
		Средний (продуктивный)	16	30,8%	26	50,0%	15	29,4%	16	31,4%
		Низкий (Репродуктивный)	31	59,6%	9	17,3%	32	62,7%	29	56,9%
		Итого:	52	100	52	100	51	100	51	100
	Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми	Высокий (творческий)	6	11,3%	19	35,8%	7	13,5%	8	15,7%
		Средний (продуктивный)	21	39,6%	29	54,7%	19	36,5%	20	39,2%
		Низкий (Репродуктивный)	26	49,1%	5	9,4%	26	50,0%	23	45,1%
		Итого:	53	100	53	100	52	100	51	100
	В среднем за 2019-2020, 2020-2021 учебный год	Высокий (творческий)	17	10,6%	52	32,5%	17	10,6%	20	12,7%
		Средний (продуктивный)	54	33,5%	83	51,9%	52	32,5%	58	36,7%
		Низкий (Репродуктивный)	90	55,9%	25	15,6%	91	56,9%	80	50,6%
Итого:		161	100	160	100	116	100	158	100	

Таблица 1. Уровни развития профессиональной подготовки студентов экспериментальных и контрольных групп в результате совершенствования новых педагогических технологий и методов обучения будущих инженеров специальным предметам на основе физических явлений

Обсуждение (Discussion)

Хотелось бы отметить, в действительности практика является сущностью теории, источником питания и критерием ее достоверности. Мы используем новые учебные программы и цифровые технологии для разработки новых педагогических технологий и методов обучения специальным наукам. Они основаны на физических явлениях как базовом компоненте системы методической подготовки будущих инженеров и организованных педагогических экспериментов по внедрению в практику.

Для проведения опытно-экспериментальной работы и обеспечения объективности результатов в каждом учебном году использовалась поэтапно совершенствуемая учебная программа и дифференцированный учебный план. Были выделены две параллельные группы - экспериментальная и контрольная. В контрольных группах учебный процесс осуществлялся в соответствии с действующим учебным планом и методами обучения специальных предметов. В экспериментальных группах применялся модернизированный учебный план и инновационные методы обучения.

Разработка инновационных и интерактивных методов повышения успеваемости учащихся по специальным предметам на основе визуализации физических явлений в электронных устройствах, а также электрофизических свойств полупроводников и математических формул, а также мобильного обучения виртуальных технологий, интерактивных тизеров при разработке профессиональной подготовки будущих инженеров

оказалась весьма эффективной. Выявлены возможности в процессе использования дидактических средств, теоретически и практически доказана их производительность.

Соответственно экспериментальная работа, проведенная в рамках исследования, была направлена на изучение практического состояния проблемы, недостатков в этой области и причин их возникновения и на этой основе разработать необходимые научно-методические разработки и рекомендации.

Наша главная цель - изменить философию передачи знаний в нашей образовательной системе и достичь некоторых позитивных социальных движений. Помимо всего прочего, мы хотели бы увеличить скорость внедрения технологий для модернизации образования и обучения, способствовать появлению создания экосистемы цифрового обучения в Европе, внести свой вклад в достижение целей инициативы «Открытое образование» и повысить качество и эффективность учебного процесса (достижение более высоких когнитивных уровней знаний).

Заключение (Conclusion)

Достигнуто увеличение на 15%, результаты подтверждены математико-статистическими методами. Полученные результаты подтверждают эффективность разработанной нами методологической модели и методологии.

Проделанные теоретические предположения, анализ и проведенные экспериментальные исследования по проведению технических дисциплин, с изучением элементов машин и механизмов из полупроводниковых приборов показывает, что в отличие от гуманитарных предметов, преподавание в технических школах требует особого подхода.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) уже являются неотъемлемой частью всех школьных систем, в то время как электронное образование и электронные материалы - это понятия, без которых мы не можем представить школы сегодня. Вот почему еще более важно, чтобы электронные учебные материалы были подготовлены качественно и были предназначены для активного обучения без непосредственного присутствия учителя или с ограниченным участием учителя; более того, это не должно восприниматься как самоцель, как это часто бывает сегодня. Современные исследования образовательных процессов показывают, что высшие образовательные цели не могут быть достигнуты без активного участия студента. Поэтому для того, чтобы следить за соответствующим развитием потенциала ученика, крайне важно, чтобы мы постоянно отслеживали и оценивали образовательный процесс, а также вносили коррективы, когда это необходимо. Такой способ работы во многом обеспечивается современными (интеллектуальными) электронными учебными материалами, но только в том случае, если он правильно разработан (с точки зрения педагогики и дидактики) и технологически реализован. Такой материал также должен оценивать пользователя и в случае плохих результатов менять путь к достижению намеченных целей.

Благодарность (acknowledgment):

Это исследование поддержано проектом «МЕСНАУЗ: Модернизация учебных программ бакалавриата «Мехатроника и робототехника» на основе инновационных идей и цифровых технологий» рамках программы ФАИ финансируемого Мировым Банком.

Список литературы (References):

1. Amari, F. (2000). IT-literacy for language teachers: should it include computer programming. *System*, 28(1), 77-84.
2. Atajonova, S. B. (2021). Modul kredit tizimi "O'zbekistonda bakalavriat ta'lim yo'nalishini innovatsion g'oyalari va raqamli texnologiyalar asosida modernizatsiya qilish". *Talim-tarbiya, ilmfan, va texnologiya hamda innovation yuna-liscllarda olim ayollarning o'rni*, 406-410.

3. Atajonova, S. B., Normatov, A. M., & Egamberdieva, D. A. (2020). Modernization of the bachelor's degree curriculum "Mechatronics and robotics". *STJ NETI(sp. iss.)*, 452-457.
4. Atajonova, S. B., & Turgunova, N. (2021). Reforming and modernizing the education system based on innovative ideas and digital technologies. *Euro-Asia Conferences*, 31-33
5. Kasimakhunova, A. M., & Atajonova, S. B. (2022). Method of teaching students to study the electrophysics properties of semiconductors and mathematical formula. *Eurasian Journal of Engineering and Technology*, 81-87.
6. Kasimakhunova, A. M., & Atajonova, S. B. (2022). The development of professional training of students as a result of the improvement of new pedagogical technologies and teaching methods. *Scientific Bulletin of NamSU*, (7)
7. Kasimakhunova, A. M., & Shaxodjayev, M. (2022). Oliy va professional ta'lim muassasalari energetika ta'lim yonalishlarida kasbiy fanlarini o'qitilishida ilg'or pedegogik texnologiya metodlaridan foydalanishning samaradorligi. *NamDU ilmiy axborotnomasi*, (7)
8. Kasimakhunova, A. M., Umarova, G. A. & Zokirov, S. I. (2022). The role of broad implementation of modeling on the subject of semiconductor in the higher education institutions. *Current research journal of pedagogics*, 3(12), 1-8.
9. Kasimakhunova, A. M., Umarova, G. A. (2022). Development of methods for effective learning in modeling the properties of semiconductors for research works. *Scientific Bulletin of NamSU*, (7), 320-327
10. Maheshwari, V.K. (2016). The Concept of Modernization. <http://www.vkmaheshwari.com/WP/?p=2175>
11. See Pico, J. (1999). Teorias sobre el Estado de Bienestar. *Monograf*, 32-41.
12. Umarova, G. A. (2022). Improving the method of effective teaching for modelling and performing virtual laboratory works in physics. *Current research journal of pedagogics*, 3(11), 06–18.
13. Abdullaeva, M. A. (2022). Improvement of training of semiconductor relay protection devices by new interactive methods. *Current research journal of pedagogics*, 3(10), 28-33.
14. Анисимов, В. В., Грохольская О. Г. & Никандров Н. Д. (2007). Общие основы педагогики. М.: Просвещение, 574
15. Атажонова С.Б. & Зухриллаев А.А. (2020). Обучение с использованием инновационных технологий в технических вузах Узбекистана. *НТЖ НамИТИ*, (сп. вып.), 432-438.
16. Блумер, Г. (2017). Символический интеракционизм. / Пер. А. Корбута. — М.: Элементарные формы. 346.
17. Скоблева, Э. И. (2010). Высшее профессиональное образование как институциональная система. *Вестник АГТУ*, (2), 30.
18. Соловьев, В.П. & Перескокова, Т.А. (2021). Профессиональное образование: современное состояние и новые подходы. *Экономика в промышленности*, 14(1), 129-140.
19. Умарова, Г.А. (2022). Разработка методов оптимального обучения моделированию виртуальных лабораторных работ по физике. *Science and education scientific journal*, 3(4), 1554.
20. Фахрутдинова, Э.З. (2012). Современные педагогические концепции и условия гарантированного качества обучения студентов в вузах США, *Автореферат*,
21. Филимонова, Е.А. (2018). Практико-ориентированность высшего образования: проблемы и перспективы. *Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий*, 1(25), 143-148.